

NEMIS TILIDA SONLI KOMPONENTLI FRAZEOLOGIZMLAR TASNIFI

Alisher Abduraxmonov

Oriental universiteti stajiyor o'qituvchisi

alisher.abduraxmonov96@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada frazeologizmning dolzarb muammolari, son komponentli frazeologizmlar, qo'llanilishi, manosi, kelib chiqishi va shuningdek tarixi frazeolog olimlarning fikrlari o'rin olgan.

Kalit so'zlar: frazeologizm, son, obraz, birikma, ma'daniyat, frazeologik birlik, raqamli frazeologizmlar, nol, bir, ikki, uch raqamli frazeologimlar, hisoblash.

Annotation: This article contains the current problems of phraseology, phraseologisms with numerical components, use, meaning, origin, and also the history of the opinions of phraseology scientists.

Key word: phraseology, number, image, combination, culture, phraseological unit, numerical phraseology, zero, one, two, three-digit phraseology, calculation

Nemis tili ming yillik tarixga ega. Bu davrda odamlar muvaffaqiyatli, yorqin va chiroyli deb hisoblaydigan ko'plab iboralar to'plangan. Turli madaniyatlarga mansub odamlar o'rtasidagi muloqot samarasiz bo'lishi mumkin, chunki ular nafaqat turli tillarda gaplashadi, balki dunyo haqida juda boshqacha g'oyalarga ega bo'lishadi.

I. I. Chernyova va F. Seiler tomonidan taklif qilingan frazeologizmlar guruhlariga quyidagi uchta turni qo'shishadi:

1. Tegishli idiomalar (mutlaqo bo'linmas va ajralmas turg'un birikmalar), masalan, zamin materialida: *Vater um Tausend Ecken herum* "juda uzoq qarindosh", *keine zehn Pferde bringen mich dahin* "hech qanday kuch meni u yerga borishga majburlamaydi". ;

2. Majoziy asosli iboralar (aniq sezilib turadigan ma'no ko'chishi bilan birikmalar): *j-d hat zwei linke Hande* "qo'lsiz", *was kommt in den dritten, wird aller Welt bald kund* "Men unga bir sir aytaman, u esa butun dunyoga. ", *zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen* "ikkita qushni bir tosh bilan o'ldirish"

3. An'anaviy taqqoslashlar: *vier Augen sehen mehr als zwei* "bir bosh yaxshi, lekin ikkitasi yaxshiroq."

Raqamli otlar frazeologizmlarning shakllanishida faol ishtirok etadi. Raqamlar ramziy yoki madaniy ma'noning tashuvchi bo'lishi mumkin buni pastda berib o'tilgan misollar orqali xam ko'rish mumkin, bu ularning frazeologik birliklarda

qo'llanishni, shuningdek, ayrim frazeologizmlarning milliy til rasmidagi rolini tushuntiradi.

Frazeologizmlarning strukturaviy-semantik tasniflash bu komponentlarning semantik birlashishi darajasiga asoslanadi. Bu tasnifga ko'ra frazeologizmlar to'rt guruhga bo'linadi:

1. frazeologik birikmalar;
2. frazeologik birliklar;
3. frazeologik kombinatsiyalar;
4. frazeologik iboralar. [1]

Chernisheva, nominatsiyaning semantik yaxlitligiga asoslanadi va bu tasnifga ko'ra frazeologizmlarni ikki guruh ajratadi:

1. nominativ frazeologik birliklar;
2. nominativ-ekspressiv frazeologik birliklar. [2]

H. Burger frazeologik birliklarning uch guruhini ajratib ko'rsatadi:

1. voqelikning predmetlari, jarayonlari va hodisalarini bildiruvchi murojaat;
2. grammatik munosabatlarni o'rnatuvchi strukturaviy;
3. muloqotda muayyan vazifani bajaradigan kommunikativ frazeologik birliklar

[3]

Frazeologizmlar - bu ma'lum grammatik toifalarga birlashtirilgan, mutlaqo ajralmaydigan so'zlarning ekvivalentlari. Semantik birliklar, masalan: *j-meins auf die Birne geben* "birovning boshiga bir shapaloq tort", *über zwei Ecken j-n. / etw kennen* "bir narsani, nimanidir o'ninchi qo'l orqali bilish" kabi frazeologik birlik yuzaga keladi.

O'zgaruvchan iboralarni semantik qayta ko'rib chiqish yoki siljish asosida, masalan: *das zweite Gesicht haben* "ikkinchi ko'rish", *der letzte Dreier* "oxirgi tiyin", *ein dreieckiges Verhältnis* "sevgi uchburchagi", *er erlebt seinen zweiten Frühling* "kattalikda sevib qolish".

Frazeologik birikmalar semantik jihatdan o'zgartirilgan bir komponentning bir bo'linishi natijasida paydo bo'ladi. Masalan: *Aus erster Hand* "birinchi qo'l", *er ist dein zweites Du* "u sening tupurgan obrazing" / *er ist mein zweites ich* "u mening ikkinchi". o'zini". Olovning frazeologik birikmalari soni kam, chunki Majoziy ma'noga ega bo'lgan komponentlardan birining yagona birgalikda mavjudligi nemis frazeologiyasi tizimiga xos emas va faqat alohida jonli so'zlar bilan belgilanadi, masalan, *erst: Line / Rang, Mal / Blick / Augenblick*.

Frazeologik birliklarning mantiqiy-sintaktik tamoyilga ko'ra tasnifiga muvofiq. Nutqning u yoki bu qismi bilan bog'liqligiga ko'ra biz quyidagilarni ajratamiz:

1) og‘zaki frazeologizmlar: seine Siebensachen packen "(barcha) narsalaringizni yig‘ing", "birinchi skripkada o‘ynang" va hokazo. Für null und nichtig erklären "e‘lon qilish- bekor qilish";

2) substantiv frazeologizmlar: Eins-gegen-eins Situation "noqulay vaziyat", die böse Dreizehn "la‘nat o‘nlab", alleinstehende Mutter "yolg‘iz ona";

3) qo‘shimchali frazeologizmlar: ein um das andere Mal "qayta-qayta", Null Komma nichtsda "bir zumda, bir lahzada", aus dritter Hand. "uchinchi qo‘l", so gut wie null "hech narsaga o‘xshamaydi";

4) sifatdoshli frazeologizmlar: mit links und vierzig Fieber (schaffen) = leicht "oson ish", davon gehen zwölf auf ein Dutzend "eng oddiy";

5) kesimli frazeologizmlar: alle neune! "Hammasi!, tayyor!", ei der Tausend! "ohti-ohti!, oh, Xudoyim!", einmal und kengroq narsa! "Menga yetdi!, rohiba Shlagtning (aber dreizehn Bu juda ko‘p!";

6) modal frazeologizmlar: das kann der zehnte nicht! "hamma ham qila olmaydi!", dreimal darfst du raten! "harakat qilib ko‘ring - taxmin qiling!". Eng boy va eng samarali, shuningdek, tuproq materialida strukturaviy jihatdan ko‘proq yoki kamroq bir xil turdagi birinchi uch guruhning grammatik tuzilishi. . Grammatik tuzilishiga ko‘ra frazeologik birliklarni so‘z birikmalari (masalan, der lachende Dritte " kulib turgan uchinchi (ikki raqib kurashidan foyda ko‘rgan uchinchi shaxs haqida), predikativ birikmalar) deb tasniflaymiz. Tahlil shuni ko‘rsatdiki, jumalarga tuzilishi jihatidan mos keladigan barcha frazeologik birliklar ham gap emas, ya‘ni. mustaqil lingvistik birliklar. Ular orasida ikkita kichik guruh mavjud: nominativ, ma‘lum bir hodisani nomlash, frazeologik birliklar (ko‘pincha so‘zlarning ekvivalentlari) va kommunikativ (aniq xabarni uzatish). Kommunikativ frazeologik birliklar orasida ikkita kichik guruh aniqlandi:1) frazeologik birliklar kiradi, ular har xil so‘zlashuv maishiy nutq uchun o‘ziga xos so‘zlar (naqlar): masalan. *Nun schlägtning (aber) dreizehn!* "bu juda ko‘p". 2) aforistik xarakterdagi kommunikativ frazeologik burilishlar (maqol va so‘zlar) *Man kann nicht auf zwei Hochzeiten tanzen* "siz raqsga tusha olmaysiz. bir vaqtning o‘zida ikkita to‘y", *Ein Frieden ist besser als zehn Siege* "yaxshi urushdan yomon tinchlik yaxshiroqdir", *Eins, aber es ist ein Löwe* "bir sher", *Er ist nicht mit vier Pferden fon derh Stelle zu bringen* "Siz uni hech qanday kuch bilan harakatga keltira olmaysiz. " Stilistik tabaqalanish (ekspressiv va stilistik xususiyatlar) nuqtai nazaridan ushbu asarda so‘zlashuv maishiy va kitob frazeologik burilishlarini ajratib ko‘rsatish mumkin.

Raqamli otlar frazeologizmlarning shakllanishida faol ishtirok etadi. Raqamlar ramziy yoki madaniy ma‘noning tashuvchi bo‘lishi mumkin buni pastda berib

o'tilgan misollar orqali xam ko'rish mumkin, bu ularning frazeologik birliklarda qo'llanishni, shuningdek, ayrim frazeologizmlarning milliy til rasmidagi rolini tushuntiradi.

Nol raqamlar orasida juda aniq pozitsiyaga ega. Qadimgi misrliklar ham, yunonlar ham, rimliklar ham nolni bilishmagan. Mayyaliklar orasida nol boshlanishidan oldin u erda bo'lgan kelib chiqishi xudosining ramzi hisoblangan. Nol bo'shliq, yo'qlik va tartibsizlikni anglatadi. Geothening ranglar nazariyasida: "Ein brechend Mittel, in welchem die Farbescheinungen. . . völlig zu null werden könnten" rang hodisalari butunlay nolga aylanishi mumkin bo'lgan buzilish muhiti" deya tariflangan.

Von lauter Nullen regiirt werden, Da oben sitzen doch nur lauter Nullen qobiliyatsiz odamlardan boshqa hech narsa munosabat bildirmaydi, shuningdek: u erda o'tirish uchun hech narsa yo'q, shikoyatlar oshkor bo'lganda, shoshilinch zarur bo'lgan chora topilmasa, siyosatchilar va menejerlar tanqidiy yoki iste'fo bilan aytadilar.

Null-acht-fünfzehn nol sakkiz o'n besh: odatiy tarix, eskirgan narsa. Dastlab 1908 yilda taqdim etilgan va 1915 yilda takomillashtirilgan pulemyotning nomini nazarda tutgan holda sotilgan. Ikkinchi Jahon urushi davrida bu nom ommaviy ishlab chiqarilgan eskirgan ob'ektlarga va umuman takrorlangan barcha narsalarga berilgan.

Null-Null ushbu frazeologizm hojatxonani bildiradi (mehmonxonadagi xona sifatida hisoblanmaydigan xona sifatida, shuning uchun uning raqami yo'q, lekin "00"). "Null Bock auf nichts" (hech narsaga pul yo'q) hatto Junge Union (Spiegel) ning saylov shiori bo'lib xizmat qildi. [4]

Eng ko'p sonli guruh "bir" son komponentli frazeologizmlardir. Topilgan bir soni bilan qo'llanilgan frazeologizmlarning qiymatlari xilma-xildir. Misol uchun *mir ist alles eins* (men uchun hamma narsa bitta) neytral frazeologizmlar va ushbu frazeologizm grammatik jihatdan olmosh, son, ravish va fe'l so'z turkumlaridan tashkil topgan birlikdir. *j-m eins auf (vor) die Birne geben* (nokda (oldin) j-m birini bering) hissiy rangdagi frazeologizmlarni xam uchratish mumkin va grammatik jihatdan son, olmosh, ot, fe'l va predloglardan tashkil topgan. Bir raqami bilan qo'llanilgan frazeologizmlarning anglatadigan manosi aytishimiz mumkinki, bu boshlanish, o'ziga xoslik, birlik, ma'lum bir jamoaning suratini xam anglatib qo'llanilgan frazeologizmlarni uchratishimiz mumkin.

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen avval salom so'ngra kalom ushbu son bilan yasalgan frazeologizmda tartib soni qatnashgan bo'lib erst – avval manosini bildirib kelgan. [5]

"Ikki" raqami bilan qo'llaniladigan frazeologizmlar. Bu frazeologizmlar nafaqat nemis tilida balki barcha tillarda keng tarqalgan. "Ikki" raqamiga ega frazeologik birliklarning o'ziga xos xususiyatlaridan biri bu deyarli har bir ekvivalent birlikning boshqa ikkinchi tilda majoziy komponent, semantika, sintaksis jihatidan o'xshashligi borligidir: wie zwei mal zwei ist vier (ikki marta ikki to'rt bo'ladi). Grammatik jihatdan ushbu frazeologizm sifat, son va fe'l so'z turkumlaridan tashkil topganini ko'rishimiz mumkin. "Ikki" raqami deyarli hamma joyda duallik sifatida paydo bo'ladi. Ikki soni bilan qo'llanilgan frazeologizmlarda ikkilanish, noaniqlik ma'nosini beradi: Zwei Seelen in einer Brust, Es sich nicht zweimal sagen lassen kabi misollarni bunga misol qilib olishimiz mumkin. Yuqoridagi misollarda frazeologizm yasalishi uchun son, ot, fe'l so'z turkumlari va predloglar qo'llanilgan.

Niemand kann zwei Herren dienen – bir ishni boshini tutgan ma'qul. Man kann immer nur eine Sache gründlich tun. Mazkur frazeologizm da ikki sanoq soni ko'chma manoda qo'llanilgan. Yani bu frazeologizm orqali shuni ko'rish mumkin bir vaqtning o'zida ikkita ishni qilmasdan bitta asosiysini mukammal qilgan maqul.

Man soll nich zwei Hasen auf einmal jagen bir o'q bilan ikki quyonni urib bo'lmaydi, ikki maqsadga birdaniga erishib bo'lmaydi, ikkita qaziqqa osilgan suvga g'arq bo'lar. Ushbu frazeologizm xam yuqoridagi frazeologizmday baravariga ikki ishni qilib bo'lmaslikni bildiradi. [6]

Hisoblash va u bilan birga raqamlar madaniyatning dastlabki bosqichlaridan boshlab odamlarga o'z muhitini tuzish va tartibga solish imkonini bergan. Hisoblash - bu hayotning deyarli barcha sohalariga singib ketgan juda qadimgi insoniy kognitiv madaniy yutuqlaridan hisoblanadi. Shuningdek ikkilamchi malaka bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin bo'lgan tartiblash funktsiyasi tufayli raqamlarga juda erta alohida ma'no berilgan va alohida raqamlarga maxsus belgilash funksiyalari berilgan. Muqaddas raqamlar yoki ramziy raqamlar buning ifodasidir. Bu, ayniqsa, uch raqamiga va u ko'p jihatdan ko'pchilik yevropa madaniyatlariga tegishli. Uch raqami ilk ilg'or madaniyatlarda allaqachon muqaddas hisoblangan. [7] Xristianlikda bu muqaddas raqam hisoblanadi, uning ramziy ma'nosi ko'p marta, ayniqsa o'rta asrlarda aks etgan va shuningdek uch raqami german mifologiyasida xam alohida rol o'ynaydi. Xuddi shu narsa Keltlar hududida ham amal qiladi.

Uch raqamining madaniy-tarixiy ahamiyati uzoq vaqt oldin, ayniqsa yunon-rim antik davrligi nuqtai nazaridan batafsil ko'rib chiqilgan. Biroq, Usenerning uch raqamining ma'nosi haqiqiy asosga ega emasligi haqidagi fikriga bu yerda amal qilib bo'lmaydi. [8]

Raqamlarning nafaqat kundalik hayotda, balki maxsus kontekstlarda, shuningdek, diniy sohada ham yuqori darajada dolzarbligi tufayli, raqamlar va son tushunchalari frazeologizmlarga ham kirib kelgan, chunki frazeologizmlar kundalik madaniyatni, insonlarning bilimini, balki ijtimoiy ma'nosini, kundalik sharoitlar va ularning o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiradi. Tilning "madaniy xotira" (kulturellem Gedächnis) ma'nosidagi frazeologizmlar ko'pincha tarixiy vaziyatlarni va anaxronistik tushunchalarni ham beradi.

Shuningdek son kponentli frazeologizmlarni boshqa barcha raqamlarda xam ko'rishimiz mumkin. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki sonli frazeologizmlar asosan noldan bechgacha bo'lgan raqamlar orasida keng tarqalgan.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak bugungi kunda son kponentli frazeologizmlar keng talqinda qo'llanilmoqda bundan tashqari har bir son bilan qo'llanilgan frazeologizm tarkibida sonlar o'ziga xos ma'no ifodalaydi. Bularni biz tepadigi berib o'tilgan misollar orqali ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari bugungi kunda son kponentli frazeologizmlarni o'rganishga qiziqish katta, sabibi shu paytga qadar sonli frazeologizmlar olimlardan tomonidan keng ko'lamda taxlil qilinmagan.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Шанский Н. М. Фразеология современного русского языка / Н. М. Шанский – М. : Высшая школа, 1985. стр. 186
2. Чернышева И. И. Фразеология современного немецкого языка / И. И. Чернышева – М. : «Высшая школа», 1970. стр. 199
3. Burger H. Phraseologie / H. Burger – Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, 2015. S. 241
4. Röhrich L. Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten, Freiburg/Basel/Wien, 2001. S. 1101
5. K. Nasarov, Sch. Imjainova, N. Tjan „Minimum der deutschen Sprichwörter und Redensarten“ Taschkent 2020. 27 b.
6. K. Nasarov, Sch. Imjainova, N. Tjan „Minimum der deutschen Sprichwörter und Redensarten“ Taschkent 2020. 49 b
7. Endres F. C. / Schimmel A. , 1996 , Das Mysterium der Zahl. Zahlensymbolik im Kulturvergleich, München. S. 174
8. Epicurea. Ed. Hermannus Usener „Sammlung wissenschaftlicher Commentare“. Stuttgart: Teubner. , 1966. S. 94

